

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529099>

УДК 801.8

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗНОЙ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ (III УРОВЕНЬ)

В.А. Лобойко,

магистрантка 2-го курса дефектологического факультета Института детства

Т.И. Дубровина,

к.пед.н., доц. кафедры логопедии дефектологического факультета Института

детства,

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»,

г. Москва

Аннотация: В статье приводятся результаты экспериментального изучения связной монологической речи у старших дошкольников с общим недоразвитием речи (ОНР) III уровня. Выявлены особенности связных высказываний, установлены уровни владения монологической речью, характер ошибок. Отмечается своеобразие процесса общения, коммуникативного поведения и речевого развития у детей данной категории.

Ключевые слова: старшие дошкольники, общее недоразвитие речи (ОНР), связная речь, монологическая речь, языковые компоненты, лексико-грамматический строй, семантическая стропа речи, парафазии

EXPERIMENTAL STUDY OF CONNECTED MONOLOGICAL SPEECH IN SENIOR PRESCHOOLERS WITH GENERAL SPEECH LIFE (LEVEL III)

V.A. Loboyko,

2nd year undergraduate student of the Faculty of Defectology, Institute of

Childhood

T.I. Dubrovina,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of

Speech Therapy of the Defectological Faculty of the Institute of Childhood,

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Moscow

Pedagogical State University",

Moscow

Annotation: The article presents the results of an experimental study of coherent monologue speech in older preschoolers with general speech underdevelopment (OHP) level III. The features of coherent statements are revealed, the levels of monologue speech possession, the nature of errors are established. The peculiarity of the communication process, communicative behavior and speech development in children of this category is noted.

Keywords: older preschoolers, general speech underdevelopment (OHP), coherent speech, monologue speech, linguistic components, lexical and grammatical structure, semantic language of speech, paraphasias

Острой проблемой современной логопедии при обучении и воспитании дошкольников является развитие речи и овладение детьми навыками речевого общения, которые необходимы для дальнейшего успешного обучения. Важным показателем готовности ребенка к школе является сформированность связной речи. Решение этой проблемы требует создания специальных психолого-педагогических условий обучения и поиска путей совершенствования педагогического процесса на всех этапах его реализации.

При нормальном речевом онтогенезе, к старшему дошкольному возрасту навыки связного высказывания у детей достигают высокого уровня, что является важным показателем нормального развития ребенка и необходимым условием дальнейшего успешного овладения им образовательной школьной программой. При отклонении в речевом развитии процесс овладения связной речью затруднен. В современных реалиях наблюдается увеличение числа детей с нарушениями речевого развития, к одному из которых относят общее недоразвитие речи (ОНР).

Трудности в овладении монологическими высказываниями у старших дошкольников с ОНР (3 уровень) связаны с недоразвитием всех компонентов языковой системы: лексики, грамматики, фонетико-фонематического строя. Так же у этой группы детей отмечают сочетание речевого недоразвития и недостатков в развитии высших психических и моторных функций, эмоционально-волевой сферы, личностных особенностей. Ученые отмечают, что недостатки в формировании языковых компонентов негативно влияют на процесс овладения детьми с ОНР связной речью, который протекает замедленными темпами и имеет свои особенности. Нарушение связной речи у детей с ОНР исследователи связывают с недоразвитием семантической стороны речи и несформированностью языковых средств. Без специально организованной коррекционно-развивающей логопедической работы старшие дошкольники с ОНР (3

уровень) в будущем становятся неуспевающими школьниками по основным дисциплинам образовательной программы [1-3].

Нами было проведено экспериментальное изучение связной монологической речи у старших дошкольников с ОНР (3 уровень).

Для реализации цели эксперимента был разработан диагностический комплекс, включавший изучение уровня развития монологической речи у старших дошкольников с ОНР (3 уровень) по различным ее параметрам: - цельность, -связность, -лексико-грамматическое оформление. Речевые навыки детей при продуцировании самостоятельных связных высказываний оценивались на основе пересказа сказки, составления описательного рассказа по картине, по серии картин, составления рассказа (сказки) на самостоятельно выбранную тему [2].

В основу диагностического комплекса были положены методики ряда авторов.

Методика обследования связной речи О.С. Ушаковой, Е.М. Струниной включает в себя изучение всех компонентов языковой системы у детей старшего дошкольного возраста [4-6]. Нами была отобрана серия заданий, направленных на обследование связной речи. Ребенку предлагалось составить описательный рассказ по картинке (описать ежа), составить рассказ по серии сюжетных картинок, составить рассказ (сказку) на самостоятельно выбранную тему.

При оценке семантического и языкового оформления текстового сообщения оценивались умения старших дошкольников пересказать текст на основе слухового восприятия. В основу данного раздела обследования были положены методики В.К. Воробьевой; В.П. Глухова; Р.И. Лалаевой [2-9].

В эксперименте приняли участие 12 детей старшего дошкольного возраста, среди которых были выделены 2 группы. Экспериментальную группу (ЭГ) составили 6 детей с ОНР (3 уровень). Группу сравнительного анализа (ГСА) составили старшие дошкольники с нормативным речевым развитием в количестве 6 человек. Эксперимент проводился на базе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1530 "Школа Ломоносова".

Все результаты экспериментального обследования были проанализированы, систематизированы, обобщены, представлены в процентном выражении и наглядно продемонстрированы на диаграммах.

На рисунках 1-6 в виде диаграмм наглядно представлены сопоставительные количественные результаты изучения связных высказываний по всем изучаемым параметрам детьми ЭГ и ГСА. Ответы детей оценивались по шкале от 0 до 3, где 3 балла это – высокий уровень, 2 балла – средний, 1 балл -ниже среднего, 0 – нулевой, задание не выполнено.

а)

б)

Рисунок 1 – Оценка содержательного компонента в ответах детей:
а) ЭГ; б) ГСА

а)

б)

Рисунок 2 – Оценка композиционной структуры высказывания в ответах
детей:
а) ЭГ; б) ГСА

а) б)
Рисунок 3 – Оценка грамматического оформления высказывания в ответах детей:
а) ЭГ; б) ГСА

а) б)
Рисунок 4 – Оценка способов межфразовой связи в ответах детей:
а) ЭГ; б) ГСА

а) б)
Рисунок 5 – Оценка разнообразия лексических средств в ответах детей:
а) ЭГ; б) ГСА

Рисунок 6 – Оценка звукового оформления высказывания в ответах детей:
а) ЭГ; б) ГСА

Анализ экспериментальных данных показал, что большинство заданий дети с общим недоразвитием речи выполнили на среднем уровне (2 балла). Однако дети показали неоднородные результаты – от нулевого уровня (полное неумение составить или пересказать текст) до среднего (рассказ есть, но малосодержателен, много грамматических и лексических ошибок). Высокий уровень (3 балла) среди детей с ОНР не выявлен.

С заданием по составлению описательного рассказа по картине «Ежик» дети с ОНР справились, однако в своих рассказах дети опускали важные детали, перечисляли только основные признаки «Это ежик, у него иголки.», «Это ежик, у него есть лапы и иголки.» «Это ежик, он колючий, у него есть лапы и нос.», рассказ детей был малосодержателен, предложения были простые, короткие, с лексическими и грамматическими ошибками. Некоторым детям требовалась помощь и подсказка со стороны взрослого. Дети с нормативным речевым развитием справились с заданием лучше, описание было более подробное, включало, как основные, так и второстепенные признаки. Рассказ состоял из развернутых предложений с использованием сложноподчиненных и сложносочиненных конструкций.

Наиболее успешно дети с ОНР справились с составлением рассказа по серии сюжетных картин, так как предполагалась зрительная опора на картинный план. Предварительно необходимо было разложить картинки в правильном порядке, с этим справились все дети ЭГ, далее они приступали к составлению рассказа. Дети лучше справились с этим заданием, так как они не описывали предметы на картинах, а перечисляли их и действующих героев или рассказывали о действиях, которые происходят. При ответах дети отражали основные части рассказа, но иногда меняли их последовательность (начало и середину, середину и конец), перескакивая через картинку. Опускались существенные детали, например: «Мальчик и девочка идут,

потом они идут с корзиной», «Мальчик и девочка собирают яблоки и идут к яблоне», «Мальчик и девочка собрали яблоки и ушли». При ответах дети по-прежнему употребляли простые предложения, испытывали трудности в подборе нужного слова, допускали парафазии, что свидетельствует об ограниченности лексических средств; присутствовали грамматические ошибки в оформлении высказывания, связанные с трудностями словообразования, словоизменения. При составлении рассказов дети затруднялись в выделении главного, делали акцент на второстепенных деталях, опуская важные детали сюжета. В основном дети использовали союзно-местоименные способы межфразовой связи, преобладали коммуникативно слабые предложения. Дети с нормативным речевым развитием справились с этим заданием лучше. Картинки разложили в правильном порядке. Рассказ был подробный, присутствовали все структурные компоненты, дети не упускали важные детали, использовали развернутые, грамматически правильные, связанные между собой, предложения.

Наибольшие трудности дети с ОНР испытывали при составлении рассказа на самостоятельно выбранную тему. Большинство детей не справились с заданием, остальным понадобилась помощь. Детям было сложно самостоятельно выбрать тему, а те, кто выбрал, пересказывали уже знакомые сюжеты. При этом предложения были простые, короткие, слабо связанные между собой, дети опускали существенные детали. Например, «Папа сделал Буратино и потом они жили». Дети с нормативным речевым развитием также сталкивались с трудностями при выборе темы. Сюжеты рассказов были заимствованы из известных сказок, фильмов или описывали то, что происходило с детьми в недавнем прошлом. Однако рассказы детей были подробны, предложения были грамматически правильно оформлены, содержали разнообразные лексические единицы. Полученные результаты данного этапа обследования показали неоднородность показателей употребления лексических единиц, грамматического оформления высказывания при передаче содержания сюжета по серии картин, описательного рассказа, составлении рассказа на самостоятельно выбранную тему у детей с ОНР.

Для более глубокого изучения особенностей связной речи у детей с ОНР в дальнейшем нами были применены методики В.К. Воробьевой; В.П. Глухова; Р.И. Лалаевой, которые позволили осуществить качественный анализ самостоятельных связных высказываний старших дошкольников на основе показателей семантического и языкового оформления при пересказе текста на основе слухового восприятия [5]. Качественный анализ результатов выполнения заданий детьми с ОНР и нормативным речевым развитием позволил выделить несколько уровней семантического и языкового

оформления высказываний при пересказе текста. Задание оценивалось по 4-х балльной системе, от 4-х баллов – высокий уровень, рассказ состоит из грамматически правильных предложений, характеризуется связностью, развернутостью, употребляются различные виды синтаксических конструкций, до 0 баллов – низкий уровень, рассказ отсутствует, вместо него воспроизводится несколько дефектных, фрагментарных предложений.

Рисунок 7 – Уровни семантической оценки текста детей: а) ЭГ; б) ГСА

Рисунок 8 – Уровни языкового оформления текста в ответах детей: а) ЭГ; б) ГСА

У детей с ОНР преобладает средний уровень семантического оформления текста (67 % детей), а также выявлен уровень ниже среднего (17 % детей) и уровень выше среднего (16 % детей). Высокий уровень у детей с ОНР выявлен не был. Большая часть рассказов соответствовала заданным ситуациям, но во время ответов дети меняли места части рассказов (конец и середину, начало и середину), пропускали смысловые звенья.

Уровень языкового оформления текста у большинства детей с ОНР соответствовал среднему (64 % детей), уровень ниже среднего показали 22 % детей, выше среднего – 14 % детей с ОНР. Высокий уровень не выявлен. При пересказе текста чаще всего ответы детей с ОНР состояли из коротких рассказов, дети преимущественно использовали в своих ответах простые предложения, при попытках строить более сложные грамматические конструкции допускали ошибки. Дети допускали ошибки в построении предложений (нарушение порядка слов, ошибки в согласовании слов, в словообразовании). Например, «Белка и заяц дружила, носили еду. Не узнали друг друга зимой, поменяли цвет, но потом узнали», «Белочка и заяц дружили, обменивались едой. Потом спрятались в дома и не узнали друг друга. Но летом снова дружили». Лексические ошибки проявлялись в неправильном употреблении формы слов без привязки к значению и мысли, которую они хотели выразить в связи с используемой синтаксической конструкцией. Так же дети с ОНР допускали парафазии в виде замен слов близкими по значению, или части предмета заменяли названием самого предмета. Дети с нормативным речевым развитием показали более высокие результаты. Так уровень семантической оценки текста соответствовал у большинства детей высокому (43 % детей) и уровню выше среднего (43 % детей). Ответы детей отражали заданную ситуацию, последовательность действий героев соблюдена. Пересказ сказки отличался подробным, связным изложением, близким к оригиналу. Уровень языкового оформления текста у детей с нормативным речевым развитием достаточный для передачи текстового сообщения. Ответы детей грамматически правильно оформлены, состояли из развернутых, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений на основе разнообразной лексики.

Основываясь на результатах экспериментального логопедического обследования, были сформулированы выводы.

1. У детей с общим недоразвитием речи связная монологическая речь находится на более низком уровне, чем у их сверстников с нормативным речевым развитием.

2. Речевая продукция детей с ОНР представлена в основном короткими рассказами. Самостоятельные высказывания большинства детей с ОНР соответствуют заданной ситуации, однако при ответах дети меняют

части рассказов, пропускают смысловые звенья, нарушается композиционная структура, связность высказывания. Лучше выполняются задания с визуальной опорой.

3. Наибольшие трудности у детей с ОНР вызвало составление рассказа на самостоятельно выбранную тему, большинство детей самостоятельно не справились с заданием. Дети с нормативным речевым развитием справились с этим заданием, но также как и для детей с ОНР, это задание было наиболее сложным.

4. Самостоятельные рассказы детей с ОНР включают преимущественно простые предложения, допускаются ошибки в лексико-грамматическом оформлении высказывания. При актуализации слов наблюдается долгий поиск нужного слова, встречаются многочисленные лексические парафазии. При построении высказываний дети с ОНР чаще актуализируют глаголы и существительные, реже слова, обозначающие признаки предметов (состояние, качества, признаки действий). При построении предложений дети с ОНР нарушают согласование слов, наблюдаются персеверации, пропуски слов, пропуск или замены предлогов.

5. Выявлены характерные ошибки в построении самостоятельных связных высказываний у детей с ОНР: страдает содержательный компонент, композиционная структура, способы межфразовой связи, что нарушает связность, последовательность высказывания. Дети в основном используют простые предложения, с большим количеством грамматических и лексических ошибок. Эти особенности практически отсутствовали у детей с нормативным речевым развитием, что позволяет говорить о наличии специфических ошибок в самостоятельных связных высказываниях детей с ОНР.

6. Полученные результаты необходимо учитывать при разработке содержания коррекционно-развивающего обучения, направленного на развитие связной монологической речи у детей с ОНР.

Список литературы

[1] Арушанова А.Г. К проблеме определения уровня речевого развития дошкольника. / А.Г. Арушанова, О.С. Ахманова // Проблемы речевого развития дошкольников и младших школьников. – М.: Институт национальных проблем образования МОРФ, 2010. 311с.

[2] Воробьева В.К. Методика развития связной речи у детей с системным недоразвитием речи: учеб. Пособие. / В.К. Воробьева. – М.: АСТ: Астрель : Транзиткнига, 2006. 158 с.

[3] Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи [Текст]. / В.П. Глухов. // 2-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2004. 168 с.

[4] Домородская З.А. Диагностика речевого развития дошкольников: Научно-метод. пособие. / Под ред. З.А. Домородская. – М.: РАО, 2007. 136с.

[5] Жукова Н.С. Формирование устной речи [Текст]. / Н.С. Жукова. – М.: Эскмо, 1994. 308 с.

[6] Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений устной речи у детей. / Р.И. Лалаева. – М., 2004

[7] Правдина О.В. Логопедия: учеб. пособие для студентов дефектолог. фак-тов пед. ин-тов [Текст]. / О.В. Правдина. // изд. 2-е, доп. и перераб. – М.: Просвещение, 2003. 480 с.

[8] Ушакова О.С. Методика развития речи детей дошкольного возраста: Учеб. метод. пособие для воспитателей дошк. образоват. учреждений. / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. 288 с.

[9] Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. Нарушения речи у детей: Пособие для воспитателей дошкольных учреждений. / Т.Б. Филичева, Н.А. Чевелева, Г.В. Чиркина; под ред. Т.Б. Филичева. – М.: Москва, 2010.

Bibliography (Transliterated)

[1] Arushanova A.G. On the problem of determining the level of speech development of a preschooler. / A.G. Arushanova, O.S. Akhmanova // Problems of speech development of preschoolers and younger students. – М.: Institute for National Education Issues MORF, 2010. 311 p.

[2] Vorobyova V.K. Methodology for the development of coherent speech in children with systemic speech underdevelopment: textbook. Benefit. / VC. Vorobyova. – М.: АСТ: Astrel: Transitkniga, 2006. 158 p.

[3] Glukhov V.P. Formation of coherent speech of preschool children with general speech underdevelopment [Text]. / V.P. Glukhov. // 2nd ed., Rev. and add. – М.: АРКТИ, 2004. 168 p.

[4] Domorodskaya Z.A. Diagnostics of speech development of preschoolers: Scientific method. allowance. / Ed. PER. Domorodskaya. – М.: РАО, 2007. 136 p.

[5] Zhukova N.S. Formation of oral speech [Text]. / N.S. Zhukov. – М.: Eskmo, 1994. 308 p.

[6] Lalaeva R.I. Methodology for the psycholinguistic study of oral speech disorders in children. / R.I. Lalaeva. – М., 2004.

[7] Pravdina O.V. Speech therapy: textbook. manual for students defectologist. facts ped. in-tov [Text]. / O.V. Pravdina. // ed. 2nd, add. and revised – М.: Education, 2003. 480 p.

[8] Ushakova O.S. Methodology for the development of speech in preschool children: Textbook. method. manual for preschool teachers. educated. institutions. / O.S. Ushakova, E.M. String. – М.: Humanit. ed. center VLADOS, 2004. 288 p.

[9] Filicheva T.B., Cheveleva N.A., Chirkina G.V. Speech Disorders in Children: A Guide for Preschool Educators. / T.B. Filicheva, N.A. Cheveleva, G.V. Chirkin; ed. T.B. Filicheva. – М.: Moscow, 2010.

© В.А. Лобойко, Т.И. Дубровина, 2021

Поступила в редакцию 29.06.2021

Принята к публикации 05.07.2021

Для цитирования:

Лобойко В.А., Дубровина Т.И. Экспериментальное изучение связной монологической речи у старших дошкольников с общим недоразвитием речи (III уровень) // Инновационные научные исследования. 2021. № 6-3(8). С. 157-168. URL: <https://ip-journal.ru/>